

Osmanlı Diplomasisinde Bir Hadise: Nikola Gazban Efendinin Atina Elçiliği (1892-1894)¹

Dr. Rahime YAVUZ GERENTEPE
rahime_yavuz@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-1249-8372

Makale Başvuru Tarihi : 25.08.2025
Makale Kabul Tarihi : 28.09.2025
Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17419904

Özet

Anahtar Kelimeler:

Nikola Gazban Efendi, Osmanlı Diplomasisi, Atina Elçiliği, II. Abdülhamid Dönemi

Bu çalışmada II. Abdülhamid döneminde görev yapan Ermeni asıllı diplomatlardan biri olan Nikola Gazban Efendi'nin görev ve faaliyetleri Osmanlı Arşivi belgelerine göre değerlendirilmiştir. Gazban Efendi, Atina Sefaretinde görev alan ilk ve tek Ermeni diplomattır. Ali Galip Bey'in yerine 4 Temmuz 1892 tarihinde muvakkat elçi olarak tayin edilmiştir. Gazban Efendi görevine başladıktan 9 ay sonra 17 Nisan 1893 tarihinde asaleten orta elçiliğe yükseltilmiştir. Gazban Efendi Osmanlı-Yunan diplomatik ilişkilerinin Girit ve Tesalya meseleleri nedeniyle gerginleştiği bir dönemde görev yapmıştır. Ancak Nikola Gazban Efendi'nin dönemin diğer Osmanlı diplomatlarından farklı olarak iki ülke gündemini meşgul eden kritik meseleler hakkında Hariciye Nezareti'ne kapsamlı bir rapor sunmamış olması dikkat çekicidir. Görev süresi boyunca Gazban Efendi'nin sefarete ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir. Nitekim Sefaret çalışanlarının kendisine yönelttiği görev ihmali, zimmetine para geçirme gibi iddialar hem onun kişisel kariyerini hem de Osmanlı diplomasi geleneğini tartışmalı bir konuma taşımıştır. Bu çerçevede makale Gazban Efendi'nin Osmanlı diplomatik geleneğindeki görev dönemine eleştirel bir bakış sunmakta ve hem bireysel bir diplomatın uygulamalarını hem de dönemin diplomatik teamüllerini değerlendirmektedir.

A Incident in Ottoman Diplomacy: Sir Nikola Gazban's Embassy in Athens (1892-1894)

Abstract

Keywords:

Sir Nikola Gazban, Ottoman Diplomacy, Athens Embassy, The Period of II. Abdulhamid

This study evaluates the duties and activities of Sir Nikola Gazban, one of the Armenian diplomats who served during the reign of II. Abdulhamid, based on documents from the Prime Ministry's Ottoman Archives. Gazban Efendi was the first and only Armenian diplomat to serve at the Athens Embassy. He was appointed interim ambassador on July 4, 1892, replacing Mr. Ali Galip. Nine months after taking office, Sir Gazban was elevated to the rank of ministerial ambassador on April 17, 1893. Sir Gazban served during a period when Ottoman-Greek diplomatic relations were strained by the issues of Crete and Thessaly. However, it is noteworthy that, unlike other Ottoman diplomats of the period, Sir Nikola Gazban failed to submit a comprehensive report to the Ministry of Foreign Affairs on critical issues preoccupying both countries. It has been determined that Sir Gazban failed to fulfill his embassy-related obligations throughout his tenure. Indeed, allegations of neglect of duty and embezzlement leveled against him by Embassy staff brought controversy to both his personal career and the Ottoman diplomatic tradition. Within this framework, the article offers a critical perspective on Sir Gazban's tenure in the Ottoman diplomatic tradition and examines both the practices of the individual diplomat and the diplomatic conventions of the period.

¹ Bu makale yazarın Osmanlı-Yunan İlişkilerinde Atina Elçiliği (1840-1916) adlı doktora tezinden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Osmanlı merkez bürokrasisinde gayrimüslimler başta Hariciye Nezaretini olmak üzere devlet idaresinde önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde bürokrasi içerisinde Batı dillerini konuşabilen Müslüman memur sayısı az olduğu için tercümanlık görevini genelde gayrimüslimler üstlenmiştir. 16 yüzyılda Portekiz ve İspanya'dan göç eden Sefarad Yahudileri s yaklaşık yüzyıldır tercümanlık hizmetlerini tekelinde bulunduran Yahudilerin görevlerinden uzaklaştırılmalarının önünü açmış ve bu boşluk Fenerli Rumlar tarafından doldurulmuştur (Kılıç 2009:5). Fenerli Rum tercümanlar dönemi ise Köprülü Ahmet Fuat Paşa'ya yakınlığı ile bilinen Nikisus Panayotis isimli bir Rum ile başlamıştır. Kendisi Osmanlı Devleti'nin dış siyasetinde görev almış ilk Rum olarak bilinmektedir. Böylece Osmanlı'nın dış siyasetinde Fenerliler dönemi diye bir dönem başlamış ve Panayotis Divan-ı Hümayun baş tercümanlığına kadar yükseltmiştir. Rumlar bilhassa tercümanlık alanında ayrıcalıklı bir pozisyonda idiler (Aydın 2007:57). Fenerliler Dönemi diye adlandırılan bu dönem 1821 Yunan isyanına kadar devam etmiştir. 1821 Rum isyanında sonra Fenerliler Divan Tercümanlığı görevlerinden alınmalarına yol açmıştır. Rum olan Divan-ı Hümayun Tercümanı Constantine Mourouzi aynı yıl idam edilmiştir. Osmanlı'nın Avrupa'da bulunan temsilcileri Rum maslahatgüzarlarının işine son verilmiştir. Ancak bu dönemde yeterli vasıfları taşıyan bir Müslüman memur bulmak zor olduğu için Rum Ortodoks kökenli Müslüman Mühendishane öğretmeni Bulgarzade Yahya Efendi göreve getirilmiştir. Divan ve Sadaret kalemlerinden seçilen birkaç yetenekli kâtip Yahya Efendi'den Fransızca ve Rumca ders almaya başlamıştır. Babıali'nin bu işten maksadı tercümanlığı tamamen gayrimüslimlerden alarak Ehl-i İslam'a vermek istemesiydi (Koloğlu 1999:129). Nitekim 1821 tarihinde II. Mahmud döneminde Babıali Tercüme Odası açılmıştır. Bu kurum vasıtası ile Müslümanlar tercüme işlerinde eğitilecek ve geleceğin diplomatları yetirelecekti. Fakat 1830'lu yılların sonlarına doğru Rumlar Babıali Tercüme Odasında farklı pozisyonlarda yeniden istihdam edilmeye başlanmıştır (Balcı 2023:122). Dolayısıyla Rumların 1821 senesinden sonra Osmanlı bürokrasisinden tamamen uzaklaştırıldıklarını söylemek pek doğru olmayacaktır. 1833 tarihinde Babıali Tercüme Odası kendi içinde yeni bir yapılanmaya gitmiştir. Şöyle ki 1833 yılında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanı ve Kütahya Antlaşması gibi gelişmeler nedeniyle Avrupa Devletleriyle yoğun diplomatik temas kurulması gerekmişti. Bu temaslar için Tercüme Odası'na daha fazla memur ve öğrenci alınmaya başlanmış ve eğitim tarzı yenilenmiştir. Genç memurlara zamanın diplomatik dili olan Fransızca okuma yazma ve konuşma şeklinde öğretilmeye başlanmıştır. Yaklaşık bir yıl sonra 1834'te Viyana Fransa, Londra gibi Avrupa başkentlerinde Osmanlı diplomatik temsilcilikler açılmıştır (Zürcher 2001:71-72). Dış temsilciliklerde büyükelçiler maiyetlerinde Tercüme Odası'ndan yetişen işinin ehli, genç katipleri götürmüşlerdir. Böylece Osmanlı elçilikleri daha modern bir yapıya kavuşmaya başlamıştır. Ayrıca ikamet elçiliklerinin yeniden tesis edilmesi diplomatik problemlerin artmasının önüne geçmek için bir önlem olmuştur (Findley 1972:408).

Tanzimat Fermanının 1839'da ilan edilmesiyle gayrimüslimlerin statüsünde yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde yürütülen reform çalışmaları ile Osmanlı kimliğini benimsemiş yetenekli ve tecrübeli gayrimüslimlerden istifade edilmiştir. Hem bürokrasi hem de askeri hiyerarşide kendini kanıtlamış kişiler Hariciye Nezaretinde üst görevlere getirilmişlerdir (Girgin 1994:8). Hariciye Nezaretine bağlı Tercüme Odasında çalışan gayrimüslimlerin çoğunluğu 16 kişi ile Ermeniler oluşturmuştur². Osmanlı Devleti'nin Hristiyan tebaasından olan Ermeniler tıpkı Ortodoks ve Museviler gibi ayrı bir cemaat olarak tanınmaktaydı. Bir takım hak ve imtiyazlardan yararlanabilmekteydiler. Osmanlı millet sistemi içerisinde yer alan Ermeniler Osmanlı Hükümeti nezdinde en güvenilir Hristiyan topluluk olarak görülmekteydiler. 1821 tarihinden itibaren Rumların yerini almaya başlayan Ermeniler toplum içindeki ayrıcalıklı konumlarını pekiştirme fırsatı yakalamışlardır. Ermenilerin Türk kültürünü benimsemiş olmaları, Avrupa dilleri konusundaki yetkinlikleri, Avrupa eğitim kurumlarında edindikleri bilgi birikimi ve ticaret-diplomasi tecrübeleri devlet hizmetinde yer almalarını sağlamıştır. Bilhassa Yunan isyanından sonra ve Tanzimat reformlarının etkisiyle, Hariciye Nezaretinde Ermeni memurların sayısı artmaya başlamıştır (Karal 1988:127). Hariciye Nezaretinde Ermeniler, tercüme, protokol, konsolosluk ve haberleşme işleri gibi yoğun alanlarda istihdam edilmişlerdir. Tercüme Odası'nda İslam'a intisap etmiş veya kendilerine güven duyulan Ermeni memurlar istihdam edilmiştir. Hariciye Nezaretinde Ermenilerin en fazla istihdam edildiği bir diğer birim Tahrirat-ı Hariciye Kalemi olmuştur³. Zaman içerisinde Hariciye Nezaretinde Ermeni memurların diğer gayrimüslim tebaya göre üstünlüğü devam etmiştir. Bu makalede II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti'nin Atina sefiri olarak görev yapan Ermeni diplomat Nikola Gazban Efendi'nin diplomatik faaliyetleri ve sefaret idaresine değinilecektir. Gazban Efendi'nin diplomatik yetersizlikleri ve görevini kötüye kullandığı açığa çıkarılacaktır.

² Ermenilerden sonra 10 Rum, 4 Yahudi, 1'er Romen, İtalyan, Bulgar ve Latin kökenliler oluşturmaktaydı. Hariciye Nezaretinde görev almış gayrimüslim memurların büyük bir çoğunluğu mülazemetle göreve başlamışlardır (Kılıç 2009:69).

³ Bu kalemde görev yapan Ermeni memurların sayısı 69 kişidir (Kılıç 2014:688).

2. NİKOLA GAZBAN EFENDİ’NİN BİYOGRAFİSİ (1835-1894)

Nikola Gazban Efendi, Mehmet Ali Paşa’nın Tercümanlığı ve Galata Ticaret Borsası Direktörlüğünde bulunmuş olan Bedros Gazban Efendi’nin oğludur. 1835 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı Ermenilerindedir. 1836 tarihinde Roma’da bulunan Şark mektebine başlamıştır. Burada 6 yıl eğitim göyerek diplomasını almıştır. Ardından yine Roma’da üniversite düzeyinde 3 yıl Roma Kanunu ve Fenn-i Hukuk dersleri görmüştür. Türkçe, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Arapça, Rumca ve Ermenice konuşup yazabilmekteydi. Gazban Efendi, 1857 tarihinin Şubat-Mart aylarında 1.000 kuruş maaşla Tersane-i Amire’de Fener Rüşumu İdaresi’nde 4 yıl memur olarak görev yapmıştır. 1868 tarihi Mayıs- Haziran aylarında 1.250 kuruş maaşla Halep Vilayeti Tercümanlığına tayin edilmiştir (BOA, DH.SAİDd. 4-212, 1836).

Halep vilayeti Tercümanlığında 15 ay görevde kaldıktan sonra vazifesini terk ederek İstanbul’a geri dönme kararı almıştır. 1869 yılının Eylül-Ekim aylarında kendisine 1.800 kuruş maaş ile Fevâid-i Osmâniye İdaresi’nin Küçük Vapurları Müdürlüğü verilmiştir. 2.500 kuruş maaşla çalıştığı bu görevinde 1 yıl gibi bir süre kaldıktan sonra yerine Abdullah Edelbi Efendi’nin getirilmesi sebebiyle görevinden ayrılmak durumunda kalmıştır (Kayaoğlu 2013:264–266).

1870 yılında Nisan-Mayıs aylarında Adana Vilayeti Tercümanlığına 1.425 kuruş maaşla ataması yapılmıştır. Buradaki vazifesi 4 yıl süren Nikola Gazban Efendi 1874 yılı sonlarına doğru 1.425 kuruş maaşla Dersaadet Üçüncü Ticaret Meclisi Aza Muavinliği’ne tayin edilmiştir. 1878 yılının ilk aylarında Mahkeme-i Ticâret-i Bahriye Azalığına 2.000 kuruş maaşla getirilmiştir. Bu görevde 11 ay kalmıştır. 1880 yılında Mayıs-Haziran aylarında 2.800 kuruş maaşla Mahkeme-i İstînâf Ticaret Kısmı Azalığına tayin edilmiştir (BOA, DH.SAİDd,4-212, 1836).

Nikola Gazban Efendi, 1 Aralık 1885’te Rumelî-i Şarkî Hadisesinden dolayı Lebib Efendi refakati ve Komiserlik sıfatıyla Filibe’ye gitmiştir. İki gün sonra 100 lira maaş ile Bulgaristan Komiserliği’ne memur edilmiştir. 9 Ocak 1886’da üçüncü rütbeden Osmânî ve şubat ayının 2’sinde ikinci rütbeden Mecidî nişanlarını almıştır. 24 Kasım 1885’te sahip olduğu Rütbe-i Saniye Sınıf-ı Mütamayizi, 18 Mayıs 1886’da Ula Sınıf-ı Sanisine terfi ettirilmiştir. Gazban Efendi’ye Bulgaristan Komiserliği sırasında imtiyaz nişanı olan furûğ efşan nişanının imtiyaz madalyası verilmiştir (4 Haziran 1886). Osmanlı Devleti tarafından 6 Haziran 1886 tarihinde ikinci rütbeden Nişan-ı Ali-i Osmani ile ödüllendirilmiş ve rütbesi 26 Temmuz 1886’da Rütbe-i Ula Sınıf-ı Evveline terfi ettirilmiştir (Kayaoğlu 2013:265).

Gazban Efendi Bulgaristan Komiserliği maaşına 31 Temmuz 1886’dan itibaren 5.000 kuruş zam yapılmak suretiyle 15.000 kuruşa çıkarılmakla birlikte Sofya’da şahsına mahsus bir araba bulundurmak üzere hassaten aylık 30 lira tahsis edilmiştir. Bölgedeki durumları öğrenmek üzere Mart 1888’e kadar “masarif-ı fevkaled” olarak geçici bir süreliğine verilme üzere aylık 5.000 kuruşluk bir kredi açılmıştır. Nikola Gazban Efendi Komiserlik görevinden başka siyasi mevzulara bakmakla sorumlu olduğundan ağırbaşlılık ve haysiyetini muhafazası için 15 Şubat 1886’dan itibaren başlayan masrafları karşılığında yıllık 200 adet Osmanlı altını tahsis kılınmıştır. Ancak Gazban Efendi, 23 Mart 1888’de görevinden ayrılmış ve 2 Mayıs itibarıyla 2.500 kuruş mazuliyet maaşı verilmiştir. Yunan Hükümeti tarafından verilen Saint Sauveur nişanının kabul edilerek gerektiğinde takabilmesi için padişah tarafından 22 Şubat 1892’de özel izin çıkarılmıştır (BOA, DH.SAİDd,4-212, 1836).

Gazban Efendi 4 Temmuz 1892 tarihinde Atina Sefaretine muvakkat elçi olarak tayin edilmiştir. Kendisine 10.000 kuruş maaş ve tahsisat ayrıca 3.400 kuruş “hafiye masrafı” verilmiştir. 4 Ağustos 1892’de Rütbe-i Bâlâ ve birinci rütbeden Mecidî nişanı verilmiştir. Nikola Gazban Efendi’nin Atina’daki memuriyeti 17 Nisan 1893 tarihinde asâlete çevrilmiştir. Gazban Efendi izinli olarak İstanbul’a geldiği dönemde bir süredir devam eden rahatsızlığı sebebiyle vefat etmiştir (5 Mayıs 1893) (BOA, HR. SAİD.3-9, 1894).

3. ATİNA SEFARETİNE TAYİN EDİLiŞİ VE GÖREVE BAŞLAMASI

Nikola Gazban Efendi’nin ismi ilk olarak 1889 tarihinde Atina elçiliğine getirilmesi için bahsedilmiştir. Gazban Efendi’nin o dönemlerde bulunduğu memuriyetler sırasında takınmış olduğu Rus yanlısı tutum ve bazı davranışları birtakım yabancı devletler tarafından gözlemlenmekteydi. Hatta kendisinin bu hâl ve tavrı Bulgar camiasında yayılmış, “Rus Dalkavuşu” yakıştırmaları bir müddet diplomasi kulislerinde dilden dile dolaşmıştır. diplomasi çevrelerinin Gazban Efendi’ye bu yaklaşımı hasebiyle Hariciye Nezareti’nde böyle bir şahsın Osmanlı Devleti’nin menfaatlerine uygun düşmeyeceği düşüncesi belirlemiştir. Bütün bunlar o tarihlerde Atina elçiliğine getirilmesinin önüne geçmiştir (BOA, Y.A.HUS.228-86, 1889, BOA, Y.A.HUS. 213-55, 1889; Özcan ve Temizer 2015:123). 1892 yazında Nikola Gazban Efendi’nin ismi Atina Sefareti için bir kez daha gündeme gelmiştir. Ali Galip Bey’in elçiliği sırasında yaşanan düello hadisesi sonrası gelişen beklenmedik olaylar

sebebiyle azledilmesi Gazban Efendi'nin adını tekrar gündeme getirmiştir (BOA, BEO. 31-2315, 1892). Böylece Nikola Gazban Efendi'nin ilk sefirlik vazifesi 4 Temmuz 1892 tarihinde muvakkat elçi olarak atandığı Atina elçiliği olmuştur (BOA, İ.MTZ.(01).18-777, 1892, BOA, BEO. 33-2420, 1892). Gazban Efendi görevine başladıktan 9 ay sonra 17 Nisan 1893'te orta elçiliğe yükseltilmiştir (BOA, BEO. 164-12253, 1893).

Gazban Efendi'ye 10.000 kuruş maaş tahsis edilmiştir. Ancak kendisi bu duruma itiraz ederek öteden beri Atina Elçiliğine ayrılmış olan 20.000 kuruşluk maaş ve tahsisatın aynı şekilde kendisine de verilmesini talep etmiştir. Gazban Efendi'nin bu ricası dikkate alınmış, maaş ve harcırahına ek olarak 10.000 kuruş daha tahsis edilmiştir. Muvakkat elçi Gazban Efendi'nin maaşı normal bir elçi maaşına denk getirilmiştir (BOA, BEO. 71-5273, 1892, BOA, BEO. 89-6655, 1892). Bütün resmi işlemleri halledilen Nikola Gazban Efendi'ye İzzeddin veya Fuad vapurlarının birisiyle derhal Atina'ya gitmesi emredilmiştir. Düello hadisesi sebebi ile İstanbul'da bulunan Sefaret birinci ve ikinci kâtiplerin de aynı vapurla Atina'ya gitmeleri istenmiştir (BOA, Y.A.HUS. 261-130, 1892). Bu talimatın hemen akabinde Nikola Gazban Efendi, maiyetindeki birinci ve ikinci kâtipler ile İzzeddin vapuruna binerek 16 Temmuz günü Pire Limanı'na ulaşmıştır (BOA, BEO. 33-2418, 1892, BOA, İ.DH. 1283-101046, 1892, BOA, HR.TO. 16-68, 1892).

Nikola Gazban Efendi görevine başladığında Sefaret maiyet memurları tamamen değişmiştir (BOA, İ.DH. 1284-101056, 1892). Sefaret ikinci kâtipliği görevinde bulunan Ahmed Atıf Bey, sefaret başkâtipliğine getirilmiştir (BOA, İ.MTZ.(01).18-778, 1892). Sefaret ikinci kâtipliğine ise daha önce Umur-ı Şehbender Kalemligi görevinde bulunan Mazhar Bey getirilmiştir (BOA, İ.MTZ.(01). 18-779, 1892, BOA, BEO. 33-2428, 1892). Sefaret Üçüncü kâtipliğine ise Tahrirat-ı Hariciye Kalemî kâtibî bulunan Talat Bey getirilmiştir (BOA, İ.MTZ.(01). 18-780, 1892, BOA, BEO. 41-3026, 1892).

Nikola Gazban Efendi diplomatik teamüller gereği Atina'ya ulaştıktan hemen sonra Yunan Dışişleri Bakanı Dragoumis ile bir görüşme yapmıştır. Gazban Efendi bu ilk resmi görüşmesinde Yunan Bakan Dragoumis diplomatik bir nezaketsizlik ile karşı karşıya kalmıştır. Yunan Bakan, iki ülke diplomatları arasında yaşanan düello hadisesinin henüz üzeri kapatılmamışken Osmanlı Padişahı tarafından acele bir şekilde yeni bir elçilik heyetinin Atina'ya gönderilmesini esfle karşıladıklarını bildirmiştir (BOA, Y.PRK.EŞA. 16-7, 1892). Nikola Gazban Efendi, bu soğuk diplomatik karşılaşmanın ardından Başbakan Trikoupis ile bir araya gelmiştir. Gerçekleşen görüşmede elçinin Yunan Kral'ına itimatnamesini sunacağı gün tayin edilmiştir. Nihayet Gazban Efendi 19 Temmuz 1892 tarihinde Yunan Saray'ında düzenlenen resmi merasimle Kral George'a itimatnamesini takdim etmiştir. Bu görüşme esnasında, Gazban Efendi, bütün mesaisini iki devlet arasında var olan dostluk ilişkilerinin ileriye taşınması için harcayacağını belirtmiş ve bu konuda Kral'dan yardım beklediğini beyan etmiştir. Yunan Kral'ı görüşmede ise düello hadisesinden sonra sefaret heyetinin baştan sona değiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Bu konudaki teşekkürlerinin Padişah'a iletilmesini rica etmiştir. Ayrıca Kral George iki ülke ilişkilerinin dostane bir şekilde devam etmesi için elinden gelen kolaylığı sağlayacağı hususunda teminat vermiştir (BOA, BEO. 33-2420, 1892, BOA, Y.A.HUS. 262-83, 1892, BOA, Y.PRK.EŞA. 16-7, 1892).

4. NİKOLA GAZBAN EFENDİ'NİN DİPLOMATİK BAZI FAALİYETLERİ

Nikola Gazban Efendi görevine başladıktan hemen sonra Yunan makamları ile bir araya gelmiştir. Yapmış olduğu bu resmi görüşmelerinde edinmiş olduğu izlenimlerini raporlar halinde Hariciye Nezareti'ne göndermiştir. Gazban Efendi raporunda Yunanistan'ın iç ekonomik ve siyasal durumuna ilişkin ayrıntılara yer vermiştir. Trikoupis hükümetinin ikinci dönemindeki mali kriz ve bu krizin toplumsal ve siyasal yansımalarını raporlamıştır. Gazban Efendi raporunda Trikoupis'in okullar üzerine koyduğu vergiye halk ve öğrenciler tarafından şiddetle karşı çıktığını, Atina sokaklarında Yunan Başbakanı aleyhine gösteriler düzenlendiğini bildirmiştir. Ayrıca Trikoupis'in Amerika'dan 75 milyon borç aldığı ve alacaklılara yarım faiz verilmesi hakkında bir araştırma yaptırdığı haberini iletmıştır (BOA, Y.A.HUS. 265-130, 1892, BOA, Y.A.HUS. 266-23, 1892).

Gazban Efendi 25 Nisan 1893'te gönderdiği bir diğer raporunda sefaret heyeti ile Yunan Kral'ı tarafından sarayda bir yemeğe davet edildiklerini bildirmiştir. Nikola Gazban Efendi raporunda bu özel davette Kral George ile kendi aralarında devlet meselelerine dair özel bir konuşma geçmediğini belirtmiştir. Raporda hem Yunan Kral ve Kraliçe'sinin kendilerini son derece iyi ağırladıklarını bahsetmiştir (BOA, İ.MTZ.(01). 19-799, 1893). Gazban Efendi'nin raporlarında söz ettiği bir diğer davet ise ağustos ayı içerisinde gerçekleşen Yunan Velihaht Prensi'nin ikinci oğlunun vaftiz töreni olmuştur. Gazban Efendi 24 Ağustos 1893 tarihinde Hariciye Nezareti'ne sunduğu raporunda bu törende bizzat Yunan Kraliçe'si tarafından fevkalade hürmet gördüğünü beyan etmiştir (BOA, HR.SYS. 1715-76, 1893, BOA, Y.A.HUS. 279-67, 1893).

Nikola Gazban Efendi'nin Atina Sefaretindeki diplomatik faaliyetleri incelendiğinde daha çok Yunan iç siyasetindeki bazı gelişmelere ve protokol etkinliklerine odaklandığını görmekteyiz. O dönemde Osmanlı-Yunan ilişkilerinin en kritik meseleleri olan Girit ve Teselya sorunlarının gündemde olduğu bir konjonktürde, ağırlıklı olarak Yunan iç siyaseti ve protokol etkinliklerine odaklandığı görülmektedir. Nitekim Gazban Efendi, Yunan hükümet krizlerine ve Yunan ekonomisine dair sınırlı bilgiler rapor etmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893). Yunan veliahdının vaftiz töreni gibi sembolik törenlere katıldığını ve zaman zaman sarayda düzenlenen resmi yemek davetlerine iştirak ettiğini Hariciye Nezaretine bildirmiştir. Bununla birlikte Gazban Efendi'nin iki ülke ilişkilerinin en hassas konuları olan Girit'teki isyanlar, Teselya Müslümanlarının durumu ve Yunan basınındaki Osmanlı karşıtı kampanyalar gibi stratejik meseleler hakkında düzenli ve ayrıntılı raporlar sunmadığı anlaşılmaktadır. Gazban Efendi'nin bu haliyle stratejik meseleler konusunda sessiz kalması Hariciye Nezareti'nin beklentilerini karşılamamaktadır. O tarihlerde bu durumun Atina'da bir temsil boşluğu yarattığı açıktır.

5. NİKOLA GAZBAN EFENDİ HAKKINDA ŞİKAYET VE İDDİALAR

Nikola Gazban Efendi'nin rütbesinin 17 Nisan 1893'ten sonra orta elçiliğe yükseltilmesinin ardından hakkında çok ciddi iddialar, suçlamalar ortaya atılmaya başlanmıştır. Özellikle Sefaret katipleri tarafından çeşitli şikayetler Hariciye Nezareti'ne sayfalarca süren raporlar halinde sunulmuştur. Bu durum Gazban Efendi'nin idari performansını tartışmaya açılmasına yol açmıştır. Gazban Efendi hakkında ortaya atılan iddialar daha önce Atina'da görev yapmış hiçbir elçiye yöneltilmemiştir. Üstelik ortaya atılan deliller ve ithamlar Gazban Efendi'nin önceki hizmet ve başarılarını gölgede bırakacak niteliktedir.

Nikola Gazban Efendi hakkında ortaya atılan iddialar ilk olarak Atina Sefaret Kañçaları Mina Efendi tarafından gündeme getirilmiştir. Uzun yıllardan beri Sefaret Kañçaları görevini yürüten Mina Efendi Hariciye Nezareti'ne son derece detaylı bir rapor göndermiştir. Mina Efendi raporunda Gazban raporunda Gazban tutamayacak ve ağzından çıkan kulağı işitmeyecek kadar cahil olarak nitelendirmiştir. Gazban Efendi'nin sefaret işlerinde herhangi bir yetkinliğinin bulunmadığı ilgili işlerin her birisinin kitabet dairesi tarafından yerine getirildiği, kendisinin sadece imza atmakla yetindiği bildirilmiştir. Mina Efendi, elçinin Müslümanların vakıf işlerine dair şebhenderlerden bir yazı gelecek olur ise katiyetle ehemmiyet vermediğini de iddia etmiştir. Sefaret Kañçaları, Gazban Efendi'nin Yunan Hükümeti ile görüşülecek herhangi bir konu olduğu vakit bunları gereği gibi yerine getirmediğini ve elçinin kafasından bazı hikâyeler uydurduğunu iddia etmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893).

Sefaret Kañçaları, Nikola Gazban Efendi hakkında dile getirdiği iddiaları sürdürerek, elçinin eski Sadrazam Kamil Paşa'ya duyduğu husumet sebebiyle çeşitli çevrelerde onun aleyhine çirkin sözler sarfettiğini, Paşa'nın hastalığı dolayısıyla elçilik görevine yönelik itirazları olsa da padişahın güveni sayesinde bu makama atandığını ve bu durumu övünç vesilesi olarak kullandığını belirtmiştir. Ayrıca Gazban Efendi'ye ilişkin geçmişteki şikâyetlere de atıfta bulunarak, Atina Sefareti Ataşemiliterliği döneminde Bahriye Nezareti subaylarından İhsan Efendi'ye yönelik hakaretleri sebebiyle şikâyet edildiğini hatırlatmıştır. Bununla birlikte Mina Efendi, Gazban Efendi'nin görevini hakkıyla yerine getirmediğini, Yenipazar şebhenderi olan Seyfullah Bey'e dahi gereken önemi göstermediğini, hatta Yunan Hükümeti nezdinde Osmanlı'nın nüfuzunu zayıflatacak girişimlerde bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu çerçevede Yunan Dışişleri Nezareti ile gizli temaslarda yer aldığı iddiasını dile getirmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893).

Mina Efendi'nin Gazban Efendi'ye yönelttiği suçlamalar Osmanlı diplomasi geleneğinde mali kaynakların yönetimi, görevlerin icrası ve bilgi akışının sürekliliği bağlamında kurumsal sorunlara işaret etmekteydi. Şöyle ki Mina Efendi, elçinin sefaret arabacılarına hak ettikleri parayı vermediğini, sefaret hafiyelerinin üzerlerine düşen görevi yapmalarını engelleyerek onlara ödenen parayı kestiğini ve hatta bu paraları kendisinin aldığını iddia etmiştir. Ayrıca Gazban Efendi'nin Atina'da her gün çıkan günlük 30 gazeteden sadece birkaç tanesini aldirmekle yetindiğini bildirmiştir. Mina Efendi, Osmanlı Hükümetinin elçilikten Ermeni vukuatı, Atina'da bulunan Girit fesadeleri, Rahip Kilaidi meseleleri hakkında araştırma yapılmasını talep ettiği halde Gazban Efendi'nin sırf para harcamamak için her şeyi ehemmiyetsiz tuttuğunu beyan etmiştir. İddialarını daha de derinleştiren Sefaret Kañçaları, elçinin Yunan makamlarından hiç kimseyle görüşmediğini, Yunan iç politikasına dair Osmanlı Hükümetine gönderdiği raporlardaki bilgilerin dahi aslını araştırmadan gazetelerden öğrendiğini ortaya atmıştır. Üstelik elçinin bu haberlerin yanlış olduğunu bildiği halde yine de Hariciye Nezareti'ne göndermekten çekinmediğini bildirmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893).

Sefaret Kañçaları, Gazban Efendi hakkında yalnızca görev ihmaline değil kamuoyunu ilgilendiren kritik gelişmeleri gizlemek gibi ağır ithamlar da yöneltmiştir. Nitekim Ayaneros gazetesinde İstanbul'daki kolera salgınını Osmanlı Devleti'ni aşağılayıcı bir üslupla ele alan bir makale yayınlanmıştır. Bu makale Osmanlı

Hükümetinin talebi üzerine Hariciye Nezaretine intikal ettirildiğini ancak Gazban Efendi'nin Osmanlı Hükümetinden şikâyet gelinceye kadar bu konuyu önemsemediğini iddia etmiştir. Hariciye Nezareti'nin konu hakkında şikâyeti üzerine ise Gazban Efendi'nin üzerindeki baskıları hafifletmek amacıyla suçlamaları Mina Efendi'ye yönlendirmeye çalıştığını belirtmiştir. Elçinin Atina Metropoliti 'ne giderek bu şikâyetten kasıtlı "Sefarethanede iki Hristiyan olup birbirimize yardım etmek lazım gelir iken Mina Efendi benim üzerime şüphe gölgesi düşürmek istiyor; bu adam sahte Hristiyan'dır bunu gerçek Hristiyan etseniz..." şeklinde bir konuşma yaptığını öğrendiğini beyan etmiştir. Sefaret Kançılarının iddiaları sayfalarca devam etmekteydi. Mina Efendi, Gazban Efendi'nin Yunan Deniz Bakanlığı'nı ziyareti sırasında duvarlarda yer alan Salamina Muharebesi hakkında yorumlarda bulunduğunu bildirmiştir. Sefaret Kançıları Gazban Efendi'nin "Bu muharebe resimleri şimdi masal hükmü olacak kadar eskidir. Bunun yerine milletin aklını eski hülyalardan kurtarmak için Navarin ve Lepanto harp resimlerini asmak daha münasip olur." dediğini ve Girit'in fethinde Osmanlılara yardım eden Panayotaki Nifosyosi adındaki kişi için "Şayan-ı lanet bir adam!" şeklinde sözler sarf ettiğini ifade etmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893). Zira bu tür yorumlar bir elçinin ev sahibi ülkenin ulusal hafızası ve sembollerini hakkında değerlendirme yapması, görev sınırlarını aşan ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir niteliktedir.

Mina Efendi'nin aktardığına göre Gazban Efendi, Trikoupis'in son seçimlerde iktidardan düşmesinin ardından yeni kabine heyetine hoş görünmek için "Vaktiyle Ekzarh tarafından olunan nutuk ve himaye gibi Trikoupis'in dahi memleketine ettiği kötü hizmetten dolayı Osmanlı Padişah'ı tarafından maaş verilmeye müstahaktır." şeklinde sözler sarf etmiştir. Elçinin bu yakışıksız sözlerinin Trikoupis'in kulağına gittiği ve kendisinin Atina Sefiri nezdinde teveccühünü kestiğini belirtmiştir. Mina Efendi yeniden iktidara gelen Trikoupis'in yabancı elçilere yaptığı ziyaretlerde Gazban Efendi'ye özel bir muamelede bulunmadığını söylemiştir. Aynı şekilde Yunan Kral'ının bazı meclislerde Gazban Efendi'nin davranışlarını olumsuz bulmakta olduğunu ve hatta "böyle bir sefiri tutmanın oldukça üzücü" olarak değerlendirdiğini beyan etmiştir. Mina Efendi Atina elçisinin bu anlatılanlar gibi nice vukuatının olduğu ve bu sebeple "Osmanlı Sefaretinin namı bugün bütün Atina'da ve Yunan Hükümeti nezdinde yok hükmündedir" diyerek görüşlerini belirtmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-30, 1893). Mina Efendi'nin bu iddiaları Gazban Efendi'nin görev dışı ve diplomatik nezakete aykırı davranışlarının yalnızca yerel meclislerde değil aynı zamanda yüksek düzeyde siyasi aktörler nezdinde de fark edildiğine işaret etmektedir.

Atina Sefaret Kançıları Mina Efendi'nin elçiye yönelik suçlamaları bununla da son bulmamıştır. Mina Efendi Hariciye Nezareti'ne gönderdiği 22 Ocak 1894 tarihli başka bir mektubunda yeni birtakım iddialara da yer vermiştir. Gazban Efendi'nin Atina Sefareti adına düzenlenen davetlere tek başına katılmaya başladığını bildirmiştir. Bu durum hakkında Gazban Efendi'nin sefaret başkâtibi tarafından birkaç defa uyarılmış olmasına rağmen kendisinin bunu dikkate almadığını beyan etmiştir. Mina Efendi bu durumun diğer yabancı devlet sefirlerinin de dikkatinden kaçmadığını hatta bu konuda elçinin Avusturya Sefirine "Kâtipler Kançılara'ya mahsustur." cevabını verdiğini söylemiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-41, 1894).

Gazban Efendi'nin Atina'daki diplomatik tutumu, saray protokolü açısından da sorunlar doğurmuştur. Mina Efendi'nin aktardığına göre Gazban Efendi Yunan sarayında Atina elçiliği adına düzenlenen resmi davetlerde sefaret maiyetini kimseye takdim etme lüzumu görmediğini ifade etmiştir. Sarayda verilen bir davette maiyetinde bulunan hiç kimseyi ne prenslere ne de saray önde gelenlerine takdim etmediği hatta bir defasında bu ricada bulunulduğunu ancak kendisinin "Artık affedersiniz benim işim herkese sizleri takdim etmek değildir..." diyerek maiyetindekileri azarladığını dile getirmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-41, 1894). Gazban Efendi'nin diplomatik teamülleri hiçe saydığı yalnızca kendi varlığını öne çıkardığı açıktır. Şüphesiz bu vaziyet Osmanlı Devleti'nin dış algısında zafiyet yaratmış ve yabancı temsilcilikler nezdinde de olumsuz bir izlenim bırakmıştır.

Mina Efendi 22 Ocak tarihli raporunda Yunan Prenslere tarafından verilen resmi davetlere bütün yabancı diplomatlar çağrılırken Atina Sefaretinden artık kimsenin davet edilmediğini beyan etmiştir. Bu davetler dışında verilen başka davetlere de elçinin çağrılmadığını söylemiştir. Bu durumun sefaretin görünürlüğüne ve Osmanlı temsilinin prestijini olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Atina Kançıları Gazban Efendi'nin sefaret başkâtibi Atif Bey'i Korfu Başşehbenderi ile değiştirmeyi planladığını bildirmiştir. Mina Efendi Gazban Efendi'nin sefaret görevini yürütürken deneyim eksikliğini vurgulayarak "Gazban Efendi sefirlikten bihaber iken Atif Bey sayesinde bu işleri biraz olsun anlar hale geldi." şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Ayrıca Mina Efendi, Gazban Efendi'nin Atina'da faaliyet gösteren Ermeni fesat cemiyetlerine de kayıtsız kaldığını beyan etmiştir. Mina Efendi, bu uzun raporunun sonunda söz konusu durumun gereğinin yerine getirilmesini ve Osmanlı Devleti'nin şan ve itibarını etkileyen bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını talep etmiştir (BOA, Y.PRK.HR. 18-41, 1894).

Nikola Gazban Efendi hakkında ortaya atılan iddiaların bir başka tarafında Sefaret arabacıları vardı. Atina Sefaret arabacılarının Hariciye Nezareti'ne gönderdiği 13 Şubat 1894 tarihli telgrafta, Gazban Efendi'nin sefaretin başına geldiği günden itibaren hizmetlerini yapamadıkları bildirilmiştir. Hak ettikleri ödemelerin kendilerine verilmediğini belirterek içinde buldukları zor durumu dile getirmişlerdir. Sefaret arabacıları bir adım daha atarak Sefaret arabacıları Gazban Efendi'yi gazeteye vermişlerdir. Bu süreç giderek daha karmaşık ve sorunlu bir hâl almıştır. Yaşanan bu krizin önüne geçmek isteyen Atina elçisi ise Hariciye Nezareti nezdinde itirazda bulunmuştur. Gazban Efendi sefaret arabacılarının yapmış olduğu bütün şikâyetleri reddetmiştir. Öyle olmasına rağmen elçi hakkında ortaya atılan iddialar şikâyetler gün geçtikçe başka boyutlar kazanmaktaydı (BOA, Y.PRK.HR. 18-65, 1894).

Atina elçisi hakkında ortaya atılan iddialar ve şikâyetlerin giderek artması Babıali nezdinde de ciddi bir yankı uyandırmıştır. Mina Efendi'nin raporlarında aktardığı üzere Gazban Efendi'nin protokol kurallarını ihlal eden tutumları ve Atina'daki Osmanlı temsilinin itibarını zedeleyen gelişmeler Hariciye Nezareti'nin gündemini uzun süre meşgul etmiştir. Bütün bu suçlamaların ardından Gazban Efendi Hariciye Nezareti'ne bir rapor göndererek ilk olarak başkatip Atıf Bey ile yaşadığı sorunu "sefirlik hırsı" şeklinde nitelendirmiştir. Elçi, Atıf Bey'in adete bir sefir gibi davranarak hem kendisini hem de Sefarethaneyi yönetmeye çalıştığından bahsetmiştir. Başkatip Atıf Bey'in bazı çevrelerde sefir olmak arzusu içinde olduğunu çekinmeden beyan eden açıklamalarda bulunduğundan şikâyetçi olmuştur. Sefaret arabacıları ile ilgili yaşadığı sorunun suçlusu olarak ise Atıf Bey'i işaret etmiştir. Elçi Atina Sefaretinde yaşanan bu duruma son vermek için Korfu Şehbenderi ile sefaret başkatibi Atıf Bey'in becayış yapılmasını talep etmiştir (BOA, Y.A.HUS. 293-41, 1894).

Gazban Efendi tarafından sunulan beyanatlar Hariciye Nezareti'ni tatmin etmemiştir. Nezaret hakkında yapılan bütün suçlamalar adına Gazban Efendi'den yazılı ve imzalı bir açıklama talep etmiştir. Hariciye Nezareti tarafından verilen bu emir Gazban Efendi'yi oldukça şaşırtmıştır. Elçi, hakkında yapılan suçlamaları reddetmekle birlikte yalnız iki madde hususunda kendini açıklama ihtiyacı duymuştur. Birincisi sefarethanenin kira bedeli diğeri ise posta ücretini kısıtlama olmuştur. Atina elçisi, bu iki konu ile ilgili olarak Atıf Bey'in kendisine yol gösterdiği iddiasında bulunmuştur (BOA, Y.MTV. 93-63, 1894).

6. ATINA SEFARETİNDE GEÇİCİ GÖREV DEĞİŞİMİ VE DİPLOMATİK AKSAKLIKLAR

Nikola Gazban Efendi Atina'daki görevine başladıktan yaklaşık 1 yıl sonra Hariciye Nezareti'nden İstanbul'a gelmek için izin istemiştir. Gazban Efendi İstanbul'da yarım bıraktığı hususi işlerini halletmek, sefaret ile ilgili bazı mevzular ve önemli birkaç hadise hakkında Padişah ile yüz yüze görüşebilmek için izin talep ettiğini beyan etmiştir. Ancak Hariciye Nezareti tarafından Gazban Efendi'ye izin verilmemiştir (BOA, İ.MTZ.(01). 19-799, 1893, BOA, BEO. 188-114074, 1893). Atina orta elçisi olduktan kısa bir süre sonra ikinci kez İstanbul'a gelmek için Hariciye 'den izin talebinde bulunmuştur. Gazban Efendi bu talebinde iki yıldan beri Nevrasteni adı verilen bir hastalık ile mücadele ettiğini bildirmiştir. Elçi, hastalığından kaynaklanan zihni yorgunluğun kendini bir süreden beri daha da perişan etmekte olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple gerek hastalığının tedavisi gerekse buna yönelik hava değişimi için 2 ay süre ile İstanbul'a gelmek istediğini beyan etmiştir. Ayrıca Gazban Efendi izin talebinde Atina'da hastalığını tedavi ettirmek için görüştüğü Üniversite hocası Doktor Mösyö Karamiçe tarafından kendisine verilen raporu da Padişaha sunabileceğini belirtmiştir. Ancak arşiv belgelerinde Gazban Efendi'nin bu tarihlerde İstanbul'a gelmesine izin verildiğine dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır (BOA, Y.A.HUS. 275-67, 1893).

Gazban Efendi hakkında yapılan çarpıcı suçlamaların ardından bir kez daha İstanbul'a gelmek için Hariciye Nezaretinden izin talebinde bulunmuştur (BOA, Y.A.HUS. 292-42, 1894). Hariciye Nezareti 27 Mart 1894'te Gazban Efendi'nin izinli olarak İstanbul'a gelmesine izin vermiştir (BOA, İ.HUS. 22-23, 1894, BOA, BEO, 377-28262, 1894, BOA, HR.TH. 139-90, 1894). Elçi yerine Sefaret Kañçıları Mina Efendi'yi maslahatgüzar olarak bırakarak 30 Mart 1894 tarihinde Mısır vapuruyla Atina'dan ayrılmıştır (BOA, Y.A.HUS. 292-107, 1894, BOA, Y.A.HUS. 293-27, 1894). Gazban Efendi'nin İstanbul'a izinli olarak gelmesi sırasında sefaret başkatibi Atıf Bey'i değil de Sefaret Kañçıları Mina Efendi'yi maslahatgüzar olarak bırakması dönemin diplomatik teamülleri açısından dikkat çekici bir ihlal olmuştur. Osmanlı diplomasi geleneğinde sefaret başkâtiplerinin, elçi veya maslahatgüzar bulunmadığında sefaret işlerini yürütmesi olağan ve teamüle uygun bir uygulama idi. Gazban Efendi'nin bu kuralı görmezden gelerek Kañçılardan birini tercih etmesi, yalnızca kurum içi işleyiş değil, Osmanlı Hariciye Nezareti'nin yerleşik teamüllerine de aykırı bir tutum olarak değerlendirilmelidir. Bu tercih, ancak kişisel nedenlerle açıklanabilir. Gazban Efendi'nin Atıf Bey ile arasında mevcut olan husumet, diplomatik rasyonelite yerine şahsi hesapların öne çıkmasına yol açmış ve bireysel çıkarların resmi işleyişin önüne nasıl geçtiğinin bir göstergesi olmuştur.

Gazban Efendi, Atina'dan ayrılmadan önce Yunan Dışişleri Bakanı'nı ziyaret düzenlemiştir. Fakat Yunan Bakan'ın ofisinde olmaması sebebiyle dışişleri kâtibi ile görüşmüştür. Yapılan bu resmi ziyarette yeni maslahatgüzar Mina Efendi de bulunmaktaydı. Bu görüşmede Gazban Efendi, Yunan başkâtibine birtakım talihsiz sözler sarf etmiştir. Gazban Efendi'nin Mina Efendi'yi yeni maslahatgüzar olarak takdim etmesinin ardından Yunan Dışişleri kâtibi bu durumun diplomatik teamüllere aykırı olduğunu beyan etmiştir. Bunun üzerine elçi "Ben sefirim istediğim kişiyi maslahatgüzar olarak tayin ederim" diyerek tepki göstermiştir. Mina Efendi'nin de durumdan hoşnut olmadığı açıktı gerekli itirazlarda bulunmasında rağmen Gazban Efendi "Bu hak bana aittir ve ben ne yaptığımı biliyorum" şeklinde ifadeler kullanmıştır (BOA, Y.A.HUS. 292-122, 1894).

Gazban Efendi'nin bu şekilde diplomatik teamülleri görmezden gelmesi Sefaret Başkâtibi Atf Bey'i de oldukça rahatsız etmiştir. Başkâtib derhal Hariciye Nezaretine Atina'daki vaziyeti anlatan bir telgraf göndermiştir. Hariciye Nezareti tarafından bu yazıya verilen cevapta Gazban Efendi İstanbul'a geldiği zaman kendisinden Mina Efendi'yi ne suretle vekil bıraktığı ile ilgili sözlü bir açıklama isteneceği belirtilmiştir (BOA, Y.A.HUS. 292-122, 1894). Atf Bey'in Hariciye Nezareti'ne yaptığı şikayetler sefaret içinde süren gerilimi açık biçimde görünür hale getirmiştir. Başkâtib Atf Bey, Gazban Efendi'nin Atina Sefaretinden ayrılmasının ardından Mina Efendi ile karşı karşıya gelmiştir. Mina Efendi, Atina sefirinin kendisini vekil bıraktığını bildiren yazıyı Atf Bey'e göstermiştir. Atf Bey, Gazban Efendi'nin Mina Efendi'yi vekil olarak bıraktığını gösteren belgeyi gülünç ve münasebetsiz bir belge olarak tanımlamıştır. Mina Efendi Atf Bey'e vekil olarak bırakıldığını gösteren belgenin Yunan Dışişleri Bakanı'na teslim edilmek üzere başkâtibe verildiğini söylemiştir (BOA, BEO. 380-28480, 1894). Böylece elçilik personelinin kişisel husumetleri kurumsal bir kriz haline dönüşmüştür.

Öte yandan Atina Sefaretinde patlak veren bu hadise Yunan makamları nezdinde de olumsuz bir yankı uyandırmıştır. Nitekim Atina Sefaretinde uzun yıllar başkâtiplik yapmış Akselos Efendi'de⁴ olaylara müdahil olmuş ve bu konu ile ilgili Hariciye Nezaretine bir mektup göndermiştir. Akselos Efendi, Gazban Efendi'nin gidişinin gerek Yunan sarayında gerekse Yunan meclisinde gayet hoş karşılandığını zira böyle bir elçinin Atina'da kalmasının, Yunan Hükümetine karşı bir hakaret addedildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Akselos Efendi, sefaret başkâtibi dururken Sefaret Kaçıcılarının maslahatgüzar olarak bırakılmasının Yunan makamları ve yabancı diplomatlar arasında Gazban Efendi'nin akli bir sorunu olduğu düşüncesini doğrduğunu beyan etmiştir. Akselos Efendi mektubunda, "Gazban Efendi, Atina Sefaretinin güven ve itibarını mahvetmek için elinden ne geliyor ise asla yapmaktan geri durmamıştır. Böyle bir sefirin Atina'da bulundurulmasının Osmanlı Devleti'ni zarara uğratacağını arz ederim" diyerek Gazban Efendi hakkında gönderilen şikâyetlerin haklı ve gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir (BOA, Y.A.HUS.293-27, 1894).

Nikola Gazban Efendi'nin bu şekilde görevden ayrılışı dönemin Yunan basınında önemli bir yere sahip Efimeris gazetesinde de yankı bulmuştur. Nitekim Efimeris gazetesinde, Osmanlı elçisinin adeta kaçarcasına ve alelacele Atina'dan ayrıldığı, sefaret heyeti tarafından uğurlanmak üzere Pire'ye dahi refakat edilmediği vurgulanmıştır. Haberde ayrıca, Gazban Efendi'nin gidişinin Yunan makamları ve yabancı diplomatlar arasında memnuniyetle karşılandığına dair ifadeler yer verilmiştir. Söz konusu gazete yazısının bir sureti, sefaretten ayrılmış bulunan eski başkâtib Akselos Efendi tarafından Hariciye Nezareti'ne de gönderilmiştir (BOA, Y.A.HUS.293-27, 1894).

Yunanistan'ın kamuoyunu da meşgul etmeye başlayan bu tatsız hadiseler sürerken Atina Sefareti başkâtibi Atf Bey tarafından 12 Nisan 1894 tarihinde Hariciye Nezareti'ne bir telgraf daha gönderilmiştir. Atf Bey telgrafında duruma dair tavrını açıkça ortaya koymuştur. Atf Bey, Gazban Efendi Atina'daki görevine tekrar dönecek olursa onun maiyetinde çalışmak istemediğini belirterek kendisinin uygun bir başşehbenderlik ile becaşışını rica etmiştir. Ayrıca Atf Bey bu konuda bir çare bulununcaya kadar evrak işlerinin aksamaması için hangi sıfat ile görev yapacağını bir an evvel bildirilmesini talep etmiştir. Sefaret içinde patlak veren bu kriz kısa sürede uluslararası diplomatik çevrelerin de gündemine taşınmıştır. Nitekim mesele Atina'da öylesine yayılmıştır ki Avusturya sefiri tarafından Osmanlı elçiliğinde yaşanan bu olayı Avrupa başkentlerine aktarmıştır. Böylece Gazban Efendi etrafında gelişen şahsi çekişmeler yalnızca Osmanlı Hariciyesinin değil Avrupa diplomasi dünyasının da dikkatini celbeden bir hadise haline gelmiştir (BOA, Y.A.HUS. 293-24, 1894).

Bütün bu gelişmelerin ardından, Atina'daki diplomatik kriz giderek içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Özellikle Mina Efendi'nin henüz Yunan Dışişleri Bakanı'nı ve yabancı diplomatları resmen ziyaret etmemiş olması, zaten kırılğan olan durumu daha da zorlaştırmıştır. Son aşamada ise Yunan makamlarının, Mina Efendi'nin maslahatgüzarlığını kabul etmemesi hadisesi Hariciye Nezareti'ni doğrudan harekete geçirmiştir (BOA, Y.A.HUS. 294-38, 1894). Neticede gerek Osmanlı sefaretinin iç işleyişini gerekse Yunanistan kamuoyunu yaklaşık bir ay boyunca meşgul eden bu mesele, Atina Sefareti başkâtibi Atf Bey'in resmen maslahatgüzar

⁴ Akselos Efendi, 1855 tarihinde Atina Sefaret kâtibi ve baş müsteşarlığı görevinde bulunmasından dolayı, Osmanlı Hükümetinin eski ve sadık bir memuru olarak tanımlanmaktadır (BOA, Y.A.HUS. 293-27, 1894).

olarak atanmasıyla çözüme kavuşturulmuştur (BOA, BEO. 394-29484, 1894). Bu gelişme, Osmanlı diplomasisinde kişisel zaafardan kaynaklanan krizlerin ancak merkezi müdahaleyle giderilebildiğini ve diplomatik teamüllerin ihlali halinde ortaya çıkan otorite boşluğunun uluslararası düzeyde ciddi sonuçlar doğurabildiğini göstermektedir.

7. NİKOLA GAZBAN EFENDİ’NİN ÖLÜMÜ

Nikola Gazban Efendi, İstanbul’a dönüşünün ardından kendisi hakkında ortaya atılan iddialara dair herhangi bir açıklamada bulunmamış ve sessizliğini korumuştur. Hariciye Nezareti’nin Atıf Bey’i resmen maslahatgüzar ilan etmesiyle birlikte, yaşanan diplomatik krizin Gazban Efendi lehine sonuçlanma ihtimali de tamamen ortadan kalkmıştır (BOA, BEO. 394-29484, 1894, BOA, İ.HR. 141-3, 1894). Ne var ki bu gelişmelerin hemen ardından Gazban Efendi İstanbul’a döndükten sadece birkaç gün sonra, vefat etmiştir (5 Mayıs 1894) (BOA, HR.SAİD. 3-9, 1894, BOA, HR.TH. 141-62, 1894, BOA, HR. TH. 143-12, 1894; Kayaoğlu 2013:266). Ölüm sebebi dönemin resmî belgelerinde kaydedilmemekle birlikte, kendisinin daha önce Hariciye Nezareti’ne sunduğu bir raporda nevrasteni (sinir zafiyeti) hastalığıyla mücadele ettiğini belirtmiş olması, vefatının bu rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir (BOA, Y.A.HUS. 275-67, 1893). Bu durum, şahsi zaafalarının gölgesinde gelişen diplomatik kariyerinin, nihayetinde sağlık sorunlarının da etkisiyle trajik bir biçimde son bulduğunu göstermektedir.

Gazban Efendi’nin vefatının ardından ortaya çıkan gelişmeler, sağlığında kendisi hakkında dolaşan dedikoduları doğrular nitelikte olmuştur. Nitekim çeşitli bankalarda bulunan hesap defterlerinin incelenmesi sonucunda, Atina Sefareti için gönderilen paraların şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Gazban Efendi vefat ettikten sonra Yunanistan’da bulunan Credit Lione isimli bir bankada 1.249 liralık bir hesabı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu durumun açığa çıkması üzerine Osmanlı Hükümeti, Gazban Efendi’nin hesaplarına el koymuş ve söz konusu meblağın Pire’de inşa edilecek cami için Atina Sefareti adına bağışlanmasına karar vermiştir⁵. Öte yandan, Gazban Efendi’nin sağlığında Atina’ya getirttiği kız kardeşlerinin yoksulluk içinde bulunması devlet nezdinde uygun görülmemiş, bunun üzerine her birine 500’er lira maaş bağlanarak geçimlerinin teminat altına alınması sağlanmıştır. Böylece Gazban Efendi’nin şahsi yolsuzluklarının ifşa edilmesi, yalnızca Osmanlı diplomasi tarihinde ibret verici bir vaka olarak kalmamış aynı zamanda devletin, onun geride bıraktığı aile fertlerini koruma yoluna gitmesiyle sosyal bir boyut da kazanmıştır.

8. SONUÇ

Nikola Gazban Efendi’nin Atina Sefaretinde görev yaptığı dönemde yaşananlar, yalnızca bir diplomatik temsil krizinin ötesine geçmiştir. Bu hadise bir yönüyle Osmanlı–Yunan ilişkilerinde güven kaybına yol açan ciddi bir olaya dönüşmüştür.

Gazban Efendi’nin Atina elçiliği, bireysel bir diplomatın görev anlayışının devletler arası ilişkiler üzerindeki yansımalarını göstermesi bakımından dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. Görevi sırasında kendisine yöneltilen ihmalkârlık, bilgi gizleme, diplomatik teamüllere aykırı davranışlar ve sorumluluk devretme çabaları, yalnızca şahsi bir idari zaaf olarak değil, Osmanlı–Yunan ilişkilerinin seyrini etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Elçiye yöneltilen suçlamaların, onun daha önceki başarılarını gölgede bırakacak boyutta olması, bireysel hataların veya ihmallerin ne denli büyük bir diplomatik etki yaratabileceğini gözler önüne sermektedir.

Uluslararası diplomasi perspektifinden bakıldığında, Gazban Efendi’nin görev dönemi, diplomasi pratiğinde bireysel aktörlerin önemini vurgulayan bir vakadır. Zira devletlerarası ilişkiler yalnızca anlaşmalar, protokoller veya yazılı metinlerle sınırlı değildir. Elçilerin kişisel tavırları, bilgi akışını nasıl yönettikleri ve temsil ettikleri devletin imajını ne şekilde sundukları da en az resmî belgeler kadar belirleyici olabilmektedir.

Sonuç itibarıyla Gazban Efendi’nin vakası, Osmanlı diplomasisinde bireysel aktörlerin sorumluluklarının devletlerarası ilişkilerin genel seyri üzerinde ne denli belirleyici olabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak tarihteki yerini almıştır.

⁵ Gazban Efendi’nin elçiliği sırasında Pire’de büyük bir camii inşaa edilmesi gündeme gelmiştir. Bu durumdan memnuniyet duyan Müslüman ahalden bazı muteber kişiler para yardımında bulunmuşlardır. Fakat caminin yapımı sebebi bilinmeyen bir şekilde bir süre ertelenmek zorunda kalmıştır. Gazban Efendi vefat ettikten sonra hakkında ortaya atılan iddialardan biri olan camii inşası için bu toplanan paraları zimmetine geçirdiği iddialarına kesinlik kazandırmıştır. Bkz. (BOA, HR.TH.142-15, 1894, BOA, HR.İD.2042-3, 1894, BOA, BEO. 542-40616, 1894, BOA, HR.TH. 151-1, 1895, BOA, BEO. 554-41547, 1895, Akpınar 2016:260)

KAYNAKÇA

- Akpınar, M. (2016). *Tanzimat Tan Cumhuriyete Devlet i Aliyye Ye Hizmet Eden Gayrimüslim Sefirler*. Antalya: Otorite Yayınevi.
- Aydın, B. (2007). “Divân-ı Hümayun Tercümanları ve Osmanlı Kültür ve Diplomasisindeki Yerleri.” *Osmanlı Araştırmaları* 29(29):41–86.
- Balcı, S. (2013). *Babîali Tercüme Odası*. İstanbul: Libra Kitap.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1836). *BOA, DH.SAİDd. 4-212, 16 Nisan 1836*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1889). *Y.A.HUS., 213-55, 16 Nisan 1889*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1889). *Y.A.HUS., 228-86, 12 Ağustos 1889*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 31-2315, 14 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 33-2418, 14 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 33-2420, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 33-2428, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 41-3026, 29 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 71-5273, 16 Eylül 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *BEO., 89-6655, 16 Ekim 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *HR.TO., 16-68, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.DH., 1283-101046, 15 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.DH., 1284-101056, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.MTZ(01), 18-777, 15 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.MTZ(01), 18-778, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.MTZ(01), 18-779, 16 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *İ.MTZ(01), 18-780, 25 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *Y.A.HUS., 261-130, 1 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *Y.A.HUS., 262-83, 23 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *Y.A.HUS., 265-130, 13 Ekim 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *Y.A.HUS., 266-23, 26 Ekim 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1892). *Y.PRK.EŞA., 16-7, 23 Temmuz 1892*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *BEO., 164-12253, 2 Mart 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *BEO., 188-114074, 26 Nisan 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *HR.SYS., 1715-76, 21 Ağustos 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *İ.MTZ.(01), 19-799, 25 Nisan 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *Y.A.HUS., 275-67, 5 Haziran 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *Y.A.HUS., 279-67, 24 Ağustos 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1893). *Y.PRK.HR., 18-30, 18 Aralık 1893*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *BEO., 377-28262, 27 Mart 1894*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *BEO., 380-28480, 2 Nisan 1894*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *BEO., 394-29484, 29 Nisan 1894*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *BEO., 542-40616, 30 Aralık 1894*.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.İD., 2042-3, 15 Kasım 1894*.

- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.SAİD.*, 3-9, 3 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.TH.*, 139-90, 27 Mart 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.TH.*, 141-62, 15 Mayıs 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.TH.*, 142-15, 28 Mayıs 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *HR.TH.*, 143-12, 25 Haziran 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *İ.HR.*, 141-3, 1 Mayıs 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *İ.HUS.*, 22-23, 25 Mart 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 292-107, 30 Mart 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 292-122, 1 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 292-42, 18 Mart 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 293-24, 12 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 293-27, 12 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 293-41, 14 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.A.HUS.*, 294-38, 19 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.MTV.*, 93-63, 16 Nisan 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.PRK.HR.*, 18-41, 22 Ocak 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1894). *Y.PRK.HR.*, 18-65, 13 Şubat 1894.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1895). *BEO.*, 554-41547, 19 Ocak 1895.
- Osmanlı Arşivi (BOA). (1895). *HR.TH.*, 151-1, 1 Ocak 1895.
- Findley, C. (1972). "The Foundation of the Ottoman Foreign Ministry: The Beginnings of Bureaucratic Reform under Selim III and Mahmut II." *International Journal of Middle East Studies* 3(4):288–416.
- Girgin, K. (1994). *Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz (Teşkilat ve Protokol)*. Ankara: TTK. Basımevi.
- Karal, E. Z. (1988). *Osmanlı Tarihi, C. VIII*. Ankara: Türk Tarih Vakfı Yayınları.
- Kayaoğlu, T. (2013). *Osmanlı Hariciyesinde Gayr-i Müslimler(1852-1925)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Kılıç, M. (2009). "Osmanlı Hariciyesinde Gayrimüslimler (1836-1876)." Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Kılıç, M. (2014). "Osmanlı Hariciyesi'nin Ermeni Elçi ve Maslahatgüzarları." *Yeni Türkiye Dergisi* LX(60):687–96.
- Koloğlu, O. (1999). "Osmanlı Diplomasisinde Rumların Rolü." in *Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, 15-17 Ekim 1997 Sempozyuma Sunulan Tebliğler*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Özcan, U., ve Temizer A. (2015). *Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Karadağ'da Türk Sefirleri ve Şehbenderleri*. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
- Zürcher, E. J. (2001). *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi*. 11. Baskı. edited by Y. S. Çev. Gönen. İstanbul: İletişim Yayınları.